

Акрамова Сурайё Батирхановна

преподаватель академического лица

при Ташкентском Государственном Юридическом Университете

Аннотация: Осенью 1941 года из блокадного Ленинграда Анна Ахматова была эвакуирована в Ташкент. Восприятие Востока поэтессой отразилось в «Ташкентском цикле» стихотворений и воспоминаний, проникнутых теплом и чувством благодарности узбекскому народу. В данной статье говорится о том, как в тяжёлые годы войны А.Ахматова нашла поддержку, доброту и внимание простых людей в Узбекистане.

Ключевые слова: Блокада, эвакуация, эшелоны, Восток, арычная вода, лепёшка, интернационал, сироты, щедрость, доброта, благословение.

В ноябре 1941 года, поэтесса Анна Ахматова была перевезена из осажденного Ленинграда в Узбекистан.

"Именно в Ташкенте, я впервые узнала, что такое палящий жар, древесная тень и звук воды. А еще я узнала, что такое человеческая доброта", напишет она в мае 1944 года, когда сможет, наконец, вернуться домой.

Почти все стихи, написанные ею в Узбекистане были о Ленинграде, но Восток всё равно проступал сквозь все тяготы войны. Он подчинял себе, вторгался в суть её стихов, в её творчество:

*Заснуть огорчённой, / Проснуться влюблённой, / Увидеть, как красен мак.
Какая-то сила // Сегодня входила // В твоё святилище, мрак!
Мангалочий дворик, / Как дым твой горек, / И как твой тополь высок...
Шахерзада // Идёт из сада... // Так вот ты какой, Восток!*

С пристальным вниманием Анна Ахматова отмечала приметы Востока. Запоминала музыкальный строй арычных струй, вдыхала запах роз, как бы примериваясь к необычайной высоте синевы неба. В ташкентских стихах Ахматовой восприятие Востока на редкость домашнее и органичное.

*Словно по чьему-то повелению, // Сразу стало в городе светло –
Это в каждый двор по привиденью // Белому и легкому вошло.
И дыханье их понятней слова, // А подобье их обречено
Среди неба жгуче-голубого // На арычное ложиться дно.*

В трудное для всех время, одинокой поэтессе помогали не только соседи, рядом с которыми она поселилась в тихом узбекском дворике, но и малознакомые люди. Они окружили ее вниманием, поддерживали - кто словом, а кто и ароматной горячей

лепешкой, гроздью янтарного, душистого винограда. Щедрость и доброту узбекского народа Ахматова вспоминала еще долгие годы спустя, посвятила ей строки своих стихов:

*Я не была здесь лет семьсот, // Но ничего не изменилось...
Всё так же льётся Божья милость // С непререкаемых высот,
Всё те же хоры звёзд и вод,
Всё так же своды неба чёрны,
И так же ветер носит зёрна,
И ту же песню мать поёт.
Он прочен мой азийский дом,
И беспокоиться не надо...
Ещё приду. Цвети, ограда,
Будь полон, чистый водоём.*

Странная строка: "Я не была здесь лет семьсот...!"

Почему она так приковывает внимание? И дело здесь не в гиперболе - вряд ли гипербола способна так поразить сознание, как эта, ахматовская. В ней таинственность человеческой прапамяти узнавания чего-то давным-давно знакомого и позабытого. И сейчас, так же, как и семь веков тому назад, льётся милость с непререкаемых высот азийского неба, ничего не изменилось в надёжной устойчивости природы Азии. Её покой нерушим.

Отсюда и "Он прочен, мой азийский дом". Отсюда и радость её домашнего азийского бытия, и желание вернуться - "Ещё приду", и ахматовское благословение Востоку - "Цвети, ограда, будь полон, чистый водоём!"

Землю Узбекистана и его народ, Ахматова теперь воспринимает, как нечто близкое, дорогое.

Каким же должен быть край, земля, люди, чтобы сложилось такое отношение к Востоку у поэтессы? Сколько обаяния, света, тепла должен был влить в её сердце Узбекистан, прежде чем Анна Ахматова опознает его суть и назовёт домом?

В те годы в Узбекистан привозили эшелоны детей, оставшихся без близких и без крова, сиротские эшелоны. Узбеки брали детей к себе в семью, многих вырастили. Интересные вырастали люди, настоящие интернационалисты. В своих воспоминаниях, Анна Ахматова отмечала:

«В те жесткие годы в Узбекистане можно было встретить людей едва ли не всех национальностей нашей страны. На одном заводе или на одной съёмочной площадке вместе работали русские и белорусы, молдаване и украинцы, поляки и узбеки, литовцы и греки, курды и болгары.

А сколько детей-сирот из захваченных немцами республик обрели своих новых родителей в Средней Азии! В Узбекистане, например, и без того многодетные семьи, но и они усыновляли, удочеряли русских, белорусских, украинских, молдавских, польских, греческих сирот, давали приют беженцам, делились с ними последним куском хлеба, сахара, последней пиалой плова или молока.

Хочется верить, что этого никто никогда не забудет...»

Из воспоминаний Светланы Сомовой (часто общающейся с Ахматовой ташкентки):

«Базар жил своей жизнью - чмокали верблюды, какой-то старик в чалме разрезал красный гранат, и с его желтых пальцев капал красный гранатовый сок. К Ахматовой прислонился рваный мальчонка с бритвой, хотел разрезать карман. Я схватила его за руку, прошептала: «Что ты? Это ленинградка, голодная». Он хмыкнул. А потом снова попался навстречу нам. Привязался, надо бы сдать его в милицию. Но он протянул Ахматовой румяный пирожок в грязной тряпке: «Ешь». И исчез.

«Неужели съесть?» - спросила она.

«Конечно, ведь он его для вас украл...»

Кажется, никогда не забуду этот пирожок, бесценный дар базарного ворюшки».

Несколько раз, Ахматова посещала Самарканд, о чём потом восторженно рассказывала своим друзьям и близким, а в бреду, во время тяжёлой болезни, говорила:

А умирать поедем в Самарканд, На родину предвечных роз...

Самарканд останется памятен Ахматовой ещё и потому, что именно сюда эвакуируют её друга Николая Панина, с которым она рассталась незадолго до войны.

Вскоре, после снятия ленинградской блокады, Ахматова покинет Узбекистан. Но и там, в Ленинграде, азийский дом не раз явится ей во сне, и там звёздный кров Востока будет вторгаться в её стихотворения...

Я буду помнить звёздный кров // В сиянье вечных слав

И маленьких баранчуков // У черноколых матерей // На молодых руках.

В Узбекистане хорошо знают и помнят Анну Андреевну Ахматову.

В Ташкенте есть общественный музей, посвященный ее жизни и творчеству.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Надежда Мандельштам. Встречи с Анной Ахматовой. В 2 томах (комплект) Издательство: Русский путь, 1997
2. Н.Пунин. Мир светел любовью. Дневники. Письма. Издательство: Артист. Режиссёр. Театр., 2000
3. Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Издательство: Время, 2012
4. Светлана Коваленко. Анна Ахматова. ЖЗЛ. Издательство: Молодая гвардия, 2009
5. Михаил Ардов. Легендарная ордынка. Портреты. Издательство: Пресс, 2001
6. В.М. Жирмунский. Творчество Анны Ахматовой. Издательство: Наука, 1973

